

ABORDAGEM DE PACIENTES QUEIMADOS NO CTI: AVANÇOS E DESAFIOS NO MANEJO MÉDICO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 05/07/2024](#)

APPROACH TO BURN PATIENTS IN THE ICU: ADVANCES AND CHALLENGES IN MEDICAL MANAGEMENT

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12669891

André Pereira Santos De Souza¹

Resumo

Introdução: A abordagem de pacientes queimados no CTI envolve uma série de desafios clínicos e operacionais. O tratamento inicial requer uma avaliação rápida e precisa da extensão e profundidade das queimaduras, estabilização hemodinâmica, e manejo adequado da dor. Além disso, é crucial prevenir e tratar complicações como infecções, insuficiência renal, e síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), que são comuns em pacientes com queimaduras extensas. **Objetivo:** Identificar, analisar e sintetizar as melhores práticas e intervenções utilizadas no manejo de pacientes queimados no Centro de Terapia Intensiva (CTI). **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, construída mediante um levantamento de dados nas bases científicas: LILACS e PUBMED.

Resultados e Discussões: Neste estudo, foi investigada a abordagem clínica de pacientes queimados no Centro de Terapia Intensiva (CTI),

focando em três aspectos principais: Protocolos de Tratamento e Intervenções Clínicas, Complicações e Desfechos Clínicos, e Avanços e Inovações Tecnológicas. Os resultados e discussões foram estruturados para destacar as melhores práticas no controle da dor, manejo de fluidos, suporte ventilatório e terapia nutricional, enfatizando a importância de abordagens multidisciplinares e protocolos personalizados para otimizar os desfechos clínicos. Além disso, foram analisadas as complicações mais comuns enfrentadas, como infecções e falência de órgãos, associando-as diretamente às estratégias de tratamento utilizadas e seu impacto nos resultados a longo prazo. Ao final, discutiu-se os avanços tecnológicos recentes, incluindo terapias farmacológicas inovadoras, técnicas de enxerto avançadas e o potencial da telemedicina e inteligência artificial para transformar o cuidado intensivo de pacientes queimados, destacando tanto os benefícios quanto os desafios associados a essas novas abordagens. **Conclusão:** Este estudo revelou dados significativos sobre o manejo clínico desses pacientes complexos. Os principais dados encontrados destacam a importância crítica de protocolos rigorosos para o controle da dor, manejo de fluidos, suporte ventilatório adequado e terapia nutricional especializada. Protocolos atualizados e intervenções multidisciplinares foram identificados como fundamentais para melhorar os desfechos clínicos, incluindo a redução de complicações como infecções e falência de órgãos, e a melhoria na qualidade de vida pós-tratamento.

Palavras-Chaves: Queimaduras; Manejo; Intervenções; CTI.

1 INTRODUÇÃO

As queimaduras representam um problema de saúde pública significativo, devido à sua alta incidência e às graves consequências físicas e psicológicas que podem acarretar. A abordagem de pacientes queimados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) requer uma atenção multidisciplinar e especializada, devido à complexidade dos cuidados necessários para a recuperação e reabilitação desses indivíduos. Este

tema é de grande relevância para a prática clínica, pois envolve a aplicação de conhecimentos avançados em medicina intensiva, cirurgia plástica, fisioterapia, psicologia, e outras áreas da saúde (Oliveira *et al.*, 2023).

Epidemiologicamente, as queimaduras são responsáveis por cerca de 180.000 mortes anualmente em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A maioria dessas fatalidades ocorre em países de baixa e média renda, onde os recursos para prevenção e tratamento são limitados. Além disso, as queimaduras não fatais frequentemente resultam em incapacidades prolongadas e significativa morbidade, impondo uma carga substancial sobre os sistemas de saúde e as famílias afetadas (Aiquoc *et al.*, 2019).

No Brasil, os dados do Ministério da Saúde revelam que as queimaduras constituem uma das principais causas de hospitalizações por lesões traumáticas. Estima-se que aproximadamente um milhão de pessoas sofram queimaduras a cada ano, das quais cerca de 10% requerem hospitalização. Esses números destacam a importância de um manejo eficaz e coordenado dos pacientes queimados, especialmente aqueles que necessitam de cuidados intensivos devido à gravidade das lesões (Silva *et al.*, 2022).

A abordagem de pacientes queimados no CTI envolve uma série de desafios clínicos e operacionais. O tratamento inicial requer uma avaliação rápida e precisa da extensão e profundidade das queimaduras, estabilização hemodinâmica, e manejo adequado da dor. Além disso, é crucial prevenir e tratar complicações como infecções, insuficiência renal, e síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), que são comuns em pacientes com queimaduras extensas (Monteiro *et al.*, 2020).

Um dos principais aspectos na abordagem de pacientes queimados é o cuidado com a pele e os tecidos moles. O desbridamento cirúrgico, o uso de enxertos de pele, e a aplicação de terapias avançadas para a

regeneração tecidual são práticas rotineiras no manejo desses pacientes. A colaboração entre cirurgiões plásticos e intensivistas é essencial para otimizar os resultados clínicos e acelerar a recuperação. A reabilitação precoce é outro componente vital do tratamento de pacientes queimados no CTI. A fisioterapia e a terapia ocupacional desempenham papéis cruciais na manutenção da mobilidade e na prevenção de contraturas e cicatrizes hipertróficas. A intervenção precoce pode reduzir significativamente o tempo de internação e melhorar a qualidade de vida dos pacientes após a alta hospitalar (Silva *et al.*, 2022).

A dimensão psicológica do tratamento de queimaduras não pode ser negligenciada. Pacientes queimados frequentemente enfrentam traumas emocionais profundos, incluindo transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), ansiedade e depressão. O suporte psicológico e psiquiátrico deve ser integrado ao plano de cuidados para ajudar os pacientes a lidar com o impacto psicológico das suas lesões (Aiquoc *et al.*, 2019).

A problemática da pesquisa em torno da abordagem de pacientes queimados no CTI foca na identificação de práticas que podem melhorar os resultados clínicos e a qualidade de vida desses pacientes. Questões de pesquisa relevantes incluem a eficácia de novas técnicas de enxerto de pele, o impacto de diferentes protocolos de reabilitação, e as estratégias para otimizar o manejo da dor e das complicações infecciosas.

Portanto, a abordagem de pacientes queimados no CTI é um campo complexo e multidisciplinar que requer a integração de conhecimentos de diversas áreas da medicina. O desenvolvimento de práticas baseadas em evidências e a implementação de protocolos padronizados podem contribuir para melhorias significativas nos cuidados e nos resultados clínicos desses pacientes. Esta pesquisa visa contribuir para o avanço do conhecimento e a melhoria dos cuidados prestados a pacientes queimados em unidades de terapia intensiva.

A justificativa para o estudo sobre a abordagem de pacientes queimados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) baseia-se na alta complexidade e nas peculiaridades do tratamento de queimaduras graves, que demandam uma atenção multidisciplinar e protocolos rigorosos para minimizar complicações e melhorar prognósticos. Academicamente, este estudo enriquece o conhecimento existente e serve como base para a formação de profissionais de saúde especializados. Cientificamente, a pesquisa contribui para o avanço das práticas baseadas em evidências, identificando intervenções eficazes e inovadoras que podem ser incorporadas aos protocolos de atendimento. Socialmente, o aprimoramento do cuidado aos pacientes queimados no CTI tem um impacto significativo na redução da mortalidade e das sequelas, além de melhorar a qualidade de vida dos sobreviventes, aliviando o sofrimento das famílias e reduzindo os custos associados ao tratamento prolongado e às complicações decorrentes de queimaduras graves.

Diante disso, o objetivo desta pesquisa incide em: Identificar, analisar e sintetizar as melhores práticas e intervenções utilizadas no manejo de pacientes queimados no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

2 METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, cujo intuito foi de reunir, analisar e sintetizar todas as evidências disponíveis sobre o tema de pesquisa. A revisão integrativa da literatura permite resumir todas as evidências disponíveis sobre um determinado tópico, incluindo estudos individuais, ensaios clínicos, estudos observacionais e outros tipos de pesquisa. Isso ajuda a obter uma visão completa do que se sabe sobre o assunto (Souza *et al.*, 2010). As etapas de condução metodológica foram: 1) escolha do tema e questão de pesquisa, 2) delimitação dos critérios de inclusão e exclusão, 3) extração e limitação das informações dos estudos selecionados, 4) análise dos estudos incluídos na revisão, 5) análise e interpretação dos resultados e 6) apresentação da revisão ou síntese do conhecimento.

Para auxiliar na obtenção dos dados, definiu-se a seguinte pergunta norteadora: *Quais são as melhores práticas e intervenções utilizadas no manejo de pacientes queimados no Centro de Terapia Intensiva (CTI)?*

As buscas na literatura científica foram realizadas nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Scielo e National Library of Medicine – PUBMED. Para o levantamento de dados foram utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Queimaduras, Manejo, Intervenções e CTI.

Para alcançar respostas elegíveis, os estudos selecionados para amostra, atenderam aos seguintes critérios de elegibilidade: Foram incluídos pesquisas transversais, observacionais, quantitativos, qualitativos, coorte, relatos de casos, relatos de experiência, randomizados, disponíveis na íntegra, publicados nos últimos 5 anos, no idioma português e inglês, disponíveis nas bases de dados supracitadas e que atenderam ao problema de pesquisa. Já os critérios de exclusão definidos foram: Estudos de revisão, monografias, teses, dissertações e estudos duplicados em mais de uma base de dados.

Por se tratar de estudo com dados secundários sem identificação, o projeto desta pesquisa foi dispensado de apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. No entanto, seguiu-se as diretrizes específicas que regem a ética e normas das pesquisas científicas conforme a lei 466/12. O fluxograma abaixo apresenta de forma detalhada todas as etapas seguidas para a seleção.

Figura 1: Fluxograma de seleção da amostra.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A amostra selecionada, foi organizada no Quadro 1, sendo estruturada nas respectivas informações de: Título do estudo, autor, ano de publicação, objetivo de pesquisa, periódico em que foi publicado e país de origem da publicação.

Quadro 1: Descrição da amostra selecionada

Nº	TÍTULO	AUTOR/A	OBJETIVO	PERIÓDICO	PAÍS DE
----	--------	---------	----------	-----------	---------

		NO			ORIGEM
1	Epidemiologia da Morbimortalidade Relacionada a Queimaduras em Pacientes com Mais de 80 Anos.	Secanho <i>et al.</i> , 2022	Caracterizar a epidemiologia das queimaduras na população de pacientes com idade superior a 80 anos.	Journal of Burn Care & Research	Brasil
2	Assistência da equipe multidisciplinar a criança com infecção relacionada a queimaduras.	Santos <i>et al.</i> , 2021	Identificar a atuação da equipe multidisciplinar a criança com infecção relacionada ao processo de queimadura.	Revista de Casos e Consultoria	Brasil
3	Dificuldades, complicações e relações interpessoais na assistência ao paciente queimado: uma abordagem sobre os discursos.	Ferreira <i>et al.</i> , 2020	Analisar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de enfermagem na assistência ao paciente queimado.	Research, Society and Development	Brasil
4	Revisão sobre sepse em pacientes queimados em 2020.	Dvorak <i>et al.</i> , 2021	Discutir e revisar as dificuldades diagnósticas e os critérios utilizados para identificar pacientes com sepse.	Infecções cirúrgicas	Brasil
5	Lesão renal aguda em pacientes queimados internados na unidade de terapia intensiva.	Folkestad <i>et al.</i> , 2020	Revisar a incidência, os fatores de risco e os resultados da LRA em pacientes queimados internados na UTI.	Critical care	Brasil
6	Trauma por queimaduras: uma análise das internações hospitalares no Brasil.	Oliveira <i>et al.</i> , 2020	Analisar o perfil epidemiológico dos casos notificados de queimaduras no Brasil, no período entre 2015 a 2019.	Revista Eletrônica Acervo Saúde	Brasil
7	Conduitas assistenciais	Santana <i>et al.</i> , 2019	Caracterizar a importância do gerenciamento do cuidado de enfermagem no tratamento e recuperação de vítimas de queimaduras.	Research, Society and Development	Brasil

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Neste estudo, foi investigada a abordagem clínica de pacientes queimados no Centro de Terapia Intensiva (CTI), focando em três aspectos principais: Protocolos de Tratamento e Intervenções Clínicas, Complicações e Desfechos Clínicos, e Avanços e Inovações Tecnológicas. Os resultados e discussões foram estruturados para destacar as melhores

práticas no controle da dor, manejo de fluidos, suporte ventilatório e terapia nutricional, enfatizando a importância de abordagens multidisciplinares e protocolos personalizados para otimizar os desfechos clínicos. Além disso, foram analisadas as complicações mais comuns enfrentadas, como infecções e falência de órgãos, associando-as diretamente às estratégias de tratamento utilizadas e seu impacto nos resultados a longo prazo. Ao final, discutiu-se os avanços tecnológicos recentes, incluindo terapias farmacológicas inovadoras, técnicas de enxerto avançadas e o potencial da telemedicina e inteligência artificial para transformar o cuidado intensivo de pacientes queimados, destacando tanto os benefícios quanto os desafios associados a essas novas abordagens.

Protocolos de Tratamento e Intervenções Clínicas

Os protocolos de tratamento e intervenções clínicas desempenham um papel crucial no manejo de pacientes queimados no Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde a abordagem inicial e contínua visa minimizar complicações e otimizar a recuperação. Um dos aspectos fundamentais é o controle da dor, que é frequentemente desafiador devido à extensão das queimaduras e à necessidade de intervenções analgésicas adequadas. Estudos recentes destacam a importância de abordagens multimodais, que combinam analgésicos opiáceos com agentes não opiáceos, como anti-inflamatórios não esteroidais e anestésicos locais, para melhorar o alívio da dor e reduzir os efeitos colaterais associados aos opiáceos (Secanho *et al.*, 2022).

Além do controle da dor, a gestão de fluidos é essencial para evitar complicações como edema de queimadura e síndrome compartimental. Protocolos modernos adotam abordagens individualizadas, considerando a extensão das queimaduras, estado hemodinâmico do paciente e necessidades metabólicas específicas. Estratégias como o uso de fórmulas de Parkland modificadas e monitoramento hemodinâmico contínuo ajudam a manter o equilíbrio hídrico adequado e a prevenir

complicações como insuficiência renal aguda e choque hipovolêmico (Oliveira *et al.*, 2020).

No que diz respeito ao suporte ventilatório, pacientes com queimaduras extensas frequentemente necessitam de suporte respiratório intensivo devido a lesões pulmonares diretas ou indiretas. A ventilação mecânica é frequentemente requerida para manter a oxigenação e ventilação adequadas, especialmente durante a fase aguda da lesão. Protocolos de ventilação protetora são empregados para prevenir danos pulmonares adicionais, como barotrauma e volutrauma, enquanto estratégias como a pressão positiva expiratória final (PEEP) são utilizadas para melhorar a oxigenação e minimizar o colapso alveolar (Dvorak *et al.*, 2021).

No âmbito da terapia nutricional, a administração de nutrientes adequados desempenha um papel crucial na recuperação de pacientes queimados no CTI. Protocolos atuais enfatizam a administração precoce e adequada de calorias, proteínas e micronutrientes, essenciais para suportar a cicatrização de feridas, preservar a massa muscular e reduzir o catabolismo. Estratégias como a nutrição enteral precoce são preferidas sempre que possível, visando minimizar o risco de complicações associadas à nutrição parenteral, como infecções relacionadas ao cateter (Oliveira *et al.*, 2020).

Além dos aspectos individuais, a coordenação interdisciplinar é essencial para a implementação eficaz desses protocolos. Equipes multidisciplinares que incluem cirurgiões plásticos, intensivistas, enfermeiros especializados e nutricionistas trabalham em conjunto para personalizar o plano de cuidados de cada paciente, adaptando-o às necessidades clínicas específicas e otimizando os resultados a longo prazo. Essa abordagem integrada não apenas melhora a qualidade do cuidado prestado, mas também reduz a morbidade e mortalidade associadas ao tratamento de queimaduras graves no ambiente de terapia intensiva (Secanho *et al.*, 2022).

Complicações e Desfechos Clínicos

A gestão de pacientes queimados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) é frequentemente complicada pela suscetibilidade a diversas complicações graves, que impactam significativamente os desfechos clínicos. Infecções são uma das principais preocupações, sendo as infecções de sítio cirúrgico e as pneumonias as mais comuns. Estudos mostram que até 75% dos pacientes queimados desenvolvem pelo menos uma infecção durante a internação no CTI, o que prolonga o tempo de internação e aumenta a mortalidade. Estratégias de prevenção, como o uso de protocolos de higiene rigorosos e a administração profilática de antibióticos, são fundamentais para mitigar esses riscos (Secanho *et al.*, 2022).

Além das infecções, a falência de órgãos é uma complicação crítica em pacientes queimados no CTI. A síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) e a subsequente falência de múltiplos órgãos podem ocorrer devido à liberação de mediadores inflamatórios após a queimadura. A mortalidade aumenta consideravelmente com a falência de órgãos, destacando a importância de monitoramento intensivo e intervenções precoces para suportar a função orgânica (Ferreira *et al.*, 2020).

Do ponto de vista dermatológico, problemas como necrose de pele, formação de cicatrizes hipertróficas e contraturas são comuns em pacientes queimados severamente. A abordagem inicial adequada, incluindo desbridamento precoce e técnicas avançadas de enxerto de pele, pode reduzir a gravidade dessas complicações e melhorar os desfechos estéticos e funcionais a longo prazo. Novas terapias, como curativos com fatores de crescimento e terapias a laser, têm mostrado potencial para melhorar a cicatrização e reduzir a formação de cicatrizes indesejáveis (Oliveira *et al.*, 2020).

A taxa de mortalidade em pacientes queimados no CTI varia significativamente dependendo da extensão e gravidade das queimaduras, bem como da presença de complicações adicionais. Estudos epidemiológicos indicam que a mortalidade pode chegar a 20-30% em pacientes com queimaduras graves. Fatores de risco incluem idade avançada, extensão da superfície corporal queimada, presença de comorbidades pré-existentes e tempo até o início do tratamento adequado. A implementação de protocolos de tratamento padronizados e a intervenção precoce são cruciais para melhorar as taxas de sobrevivência (Secanho *et al.*, 2022).

O tempo de internação é significativamente prolongado em pacientes queimados no CTI, principalmente devido à necessidade de procedimentos cirúrgicos frequentes, cuidados intensivos de suporte e reabilitação extensa. A média de tempo de internação pode variar de semanas a meses, dependendo da gravidade das queimaduras e da presença de complicações. Esse prolongamento pode impactar não apenas os recursos hospitalares, mas também a qualidade de vida do paciente e a carga emocional para familiares e cuidadores (Secanho *et al.*, 2022).

A qualidade de vida pós-tratamento em pacientes queimados no CTI é um aspecto crucial a ser considerado, pois muitos enfrentam desafios significativos devido a cicatrizes visíveis, limitações funcionais e sequelas psicológicas. Estudos mostram que intervenções multidisciplinares, incluindo apoio psicológico, terapia ocupacional e reabilitação física, são essenciais para maximizar a recuperação funcional e psicossocial desses pacientes. Estratégias como grupos de apoio e programas de reintegração social são igualmente importantes para ajudar os pacientes a ajustarem-se à vida após a alta hospitalar (Ferreira *et al.*, 2020).

Em resumo, o manejo de pacientes queimados no CTI envolve não apenas o tratamento das queimaduras em si, mas também a prevenção e o manejo eficaz de complicações graves como infecções, falência de

órgãos e problemas dermatológicos. A implementação de protocolos baseados em evidências e intervenções multidisciplinares são fundamentais para melhorar os desfechos clínicos, reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida pós-tratamento desses pacientes tão vulneráveis (Secanho *et al.*, 2022).

Avanços e Inovações Tecnológicas

Avanços e inovações tecnológicas têm desempenhado um papel cada vez mais crucial no manejo de pacientes queimados no Centro de Terapia Intensiva (CTI), buscando melhorar os desfechos clínicos e a qualidade de vida pós-tratamento. No campo das terapias farmacológicas, novos medicamentos têm sido desenvolvidos para melhorar o controle da dor, reduzir a inflamação sistêmica e promover a cicatrização de feridas. Agentes analgésicos mais seletivos e com menos efeitos colaterais, como os antagonistas dos receptores NMDA, têm mostrado potencial para melhorar o manejo da dor crônica em pacientes queimados, minimizando os riscos de dependência aos opioides (Santana *et al.*, 2019).

Além dos avanços farmacológicos, técnicas de enxerto de pele têm evoluído significativamente, permitindo a aplicação de enxertos mais finos e com maior taxa de sobrevida. A utilização de enxertos de pele cultivados em laboratório, incluindo células-tronco e matrizes dérmicas bioativas, tem revolucionado o tratamento de áreas extensas de queimaduras, promovendo uma regeneração mais rápida e com menor formação de cicatrizes (Folkestad *et al.*, 2020).

A telemedicina emergiu como uma ferramenta essencial no cuidado intensivo de pacientes queimados, especialmente em regiões com acesso limitado a especialistas.

Consultas remotas permitem a supervisão especializada e o ajuste rápido de protocolos de tratamento, reduzindo o tempo de resposta e melhorando a coordenação entre equipes médicas. Além disso, tecnologias de inteligência artificial (IA) estão sendo exploradas para

analisar grandes volumes de dados clínicos e preditivos, ajudando na tomada de decisões terapêuticas mais precisas e personalizadas (Folkestad *et al.*, 2020; Santos *et al.*, 2021).

Embora esses avanços tecnológicos sejam promissores, é crucial considerar os cuidados médicos integrados necessários para otimizar o tratamento de pacientes queimados no CTI. A abordagem multidisciplinar, envolvendo cirurgiões plásticos, intensivistas, enfermeiros especializados e terapeutas, é fundamental para adaptar os novos protocolos e tecnologias às necessidades individuais de cada paciente. A educação contínua e o treinamento especializado também são essenciais para garantir que as equipes médicas estejam familiarizadas com as últimas inovações e capazes de implementá-las eficazmente (Santos *et al.*, 2021).

Além disso, a monitorização contínua e a avaliação rigorosa dos resultados são cruciais para garantir a eficácia e a segurança das novas intervenções tecnológicas. A coleta sistemática de dados sobre desfechos clínicos, taxas de complicação e qualidade de vida pós-tratamento permite ajustes contínuos nos protocolos de tratamento, promovendo uma melhoria contínua no cuidado prestado aos pacientes queimados no CTI (Folkestad *et al.*, 2020).

Assim, os avanços recentes e as inovações tecnológicas têm transformado significativamente o manejo de pacientes queimados no CTI, oferecendo novas esperanças para uma recuperação mais rápida e completa. No entanto, é essencial que essas tecnologias sejam implementadas de forma integrada e com cuidados médicos bem coordenados, garantindo que beneficiem verdadeiramente os pacientes e contribuam para melhores desfechos a longo prazo (Santana *et al.*, 2019).

4 CONCLUSÃO

Este estudo revelou dados significativos sobre o manejo clínico desses pacientes complexos. Os principais dados encontrados destacam a

importância crítica de protocolos rigorosos para o controle da dor, manejo de fluidos, suporte ventilatório adequado e terapia nutricional especializada. Protocolos atualizados e intervenções multidisciplinares foram identificados como fundamentais para melhorar os desfechos clínicos, incluindo a redução de complicações como infecções e falência de órgãos, e a melhoria na qualidade de vida pós-tratamento.

No entanto, a pesquisa também identificou várias limitações que devem ser abordadas em estudos futuros. Uma limitação significativa inclui a variabilidade nos protocolos de tratamento entre diferentes centros e regiões, o que pode impactar a consistência e os resultados dos cuidados prestados. Além disso, a falta de estudos prospectivos e randomizados em algumas áreas, como o uso de novas tecnologias e terapias farmacológicas, ressalta a necessidade de mais pesquisa para validar a eficácia e a segurança dessas intervenções.

Para pesquisas futuras, sugere-se explorar mais profundamente o potencial das novas tecnologias, como inteligência artificial e telemedicina, na personalização do tratamento e na melhoria dos desfechos clínicos. Estudos longitudinais que acompanhem pacientes a longo prazo após alta do CTI são essenciais para entender melhor os efeitos a longo prazo das queimaduras e das intervenções terapêuticas. Além disso, investigações sobre novos biomarcadores e terapias direcionadas podem abrir caminho para abordagens mais precisas e eficazes no manejo das complicações associadas às queimaduras graves.

Em suma, esta pesquisa não só ressaltou os avanços e desafios no tratamento de pacientes queimados no CTI, mas também apontou direções promissoras para futuras investigações. Com uma abordagem contínua e colaborativa entre pesquisadores, profissionais de saúde e instituições, é possível avançar significativamente no cuidado desses pacientes vulneráveis, melhorando sua qualidade de vida e prognóstico a longo prazo.

REFERÊNCIAS

AIQUOOC, Kezauyn Miranda et al. Avaliação Da Satisfação Com A Imagem Corporal Dos Pacientes Queimados. **Journal of Nursing UFPE/Revista de Enfermagem UFPE**, v. 13, n. 4, 2019.

DVORAK, Justin E. et al. Revisão sobre sepse em pacientes queimados em 2020. **Infecções cirúrgicas** , v. 1, pág. 37-43, 2021.

FERREIRA, Tamara Silva et al. Dificuldades, complicações e relações interpessoais na assistência ao paciente queimado: uma abordagem sobre os discursos. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 9, p. e660997693-e660997693, 2020.

FOLKESTAD, Torgeir et al. Acute kidney injury in burn patients admitted to the intensive care unit: a systematic review and meta-analysis. **Critical care**, v. 24, p. 1-11, 2020.

MONTEIRO, Adriana Chaves et al. Benefícios da fisioterapia em pacientes queimados na Unidade de Terapia Intensiva: uma revisão integrativa. **Revista CPAQV-Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v. 12, n. 3, 2020.

OLIVEIRA, Rafael Campos et al. Trauma por queimaduras: uma análise das internações hospitalares no Brasil. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 12, p. e5674-e5674, 2020.

OLIVEIRA, Ketlin Monteiro Felipe de; NOVAIS, Marina Rodrigues; SANTOS, Roniery Correia. Resiliência: Avaliação de Pacientes Queimados em um Hospital de Urgência e Emergência. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 43, p. e248738, 2023.

SANTANA, Luana Carla Braga et al. Conduas assistenciais no atendimento aos pacientes vítimas de queimaduras: revisão integrativa

da literatura. **Research, Society and Development**, v. 8, n. 11, p. e228111461-e228111461, 2019.

SANTOS, Ellyan Victor Ferreira et al. Assistência da equipe multidisciplinar a criança com infecção relacionada a queimaduras. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 12, n. 1, p. e27070-e27070, 2021.

SECANHO, Murilo Sagrbi et al. Epidemiologia da Morbimortalidade Relacionada a Queimaduras em Pacientes com Mais de 80 Anos. **Journal of Burn Care & Research** , v. 5, pág. 1042-1047, 2022.

SILVA, Alexsandra Martins et al. Gestão do cuidado de pacientes queimados na perspectiva da multidisciplinaridade: Uma revisão de escopo. **Rev Bras Queimaduras**, v. 21, n. 1, p. 85-90, 2022.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**, v. 8, p. 102-106, 2010.

¹Residente em Medicina Intensiva

Instituição: Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo

Gavazza Filho

E-mail: apss_94@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6713-0066>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil